

BANCS D'ÉCOUTE

Parcours sonore urbain

BANCS D'ÉCOUTE

Parcours sonore urbain

Aphorisme 1

Le Monde appartient à ceux qui l'écoutent ! (France Culture)

Premier postulat :

la ville est une installation sonore aux ambiances riches et variées, pour qui veut bien l'entendre comme telle.

Deuxième postulat :

Dans la ville, on peut proposer un parcours sonore urbain sans rajouter aucun son à l'existant.

Troisième postulat :

On peut proposer un parcours sonore urbain sans autre dispositif que la paire d'oreille des visiteurs, et un banc...

Quatrième postulat :

Des mobiliers urbains déjà installés, des bancs publics par exemple, peuvent constituer un maillage urbain offrant de beaux lieux d'écoute, des points d'ouïe remarquables, une véritable musique urbaine...

Exemples

Prenons la ville de ... comme territoire d'exploration.

Repérons des bancs situés dans des lieux aux sources et aux ambiances sonores caractéristiques tels par exemple :

- Banc métallique sur la grande place, côté jets d'eau
- Banc circulaire dans un jardin intérieur
- Bancs sur les hauteurs, esplanade dominant la cité
- Bancs dans le jardin public ouvert
- Bancs bordant des promenades de parc public , plages...
- Bancs dans un passage/jardin

Et bien d'autres cas de figure.

Posture

Asseyons nous quelques minutes, écoutons. Des écoutes sont possible à différentes heures et jours, matin, soir, nuit...

Tous les bancs sont préalablement testés à l'oreille...

Aphorisme 2

Les choses étant ce qu'est le son

L'oreille des habitants

Les habitants habitués de certains lieux peuvent être mis à contribution lors d'un repérage pour leur connaissance du terrain, leur expérience sensible, leur mémoire sonore du quartier...

Traces et prolongements possibles

Travail avec un photographe

Prises de sons ambiants et montage, CD, site internet

Témoignages de résidents, écrits...

Mises en forme et variantes

- Repérage, choix des sites, mise en place d'un parcours
- Document cartographique, carte avec sites et bancs d'écoute repérés, consignes d'écoute "poétiques" distribués aux visiteurs, promeneurs écoutants*...
- Visites guidées
- Signalétique, version d'un parcours pérenne* ?

**Travail en partenariat avec une école d'art de Design...

Aphorisme 3

L'art sonore est aussi, et avant tout un art de l'écoute

ANNEXES

Chroniques désartsonnantes, écrits sur quelques bancs d'écoute dans la ville de Mons (BE)

Chronique montoise desartsonnante 1

Retour à Mons, voyage sonore annuel pour le festival d'arts sonores City Sonic. La place centrale est de bonnes dimensions, réverbérante à souhait dans sa minéralité urbanistique.

Les bancs métalliques confortables pour un écoutant immobile, que je décide alors de jouer.

23H00, temps chaud, de terrasses en terrasses, des rires et des bribes de conversations se répondent. Puis un mouvement sonore plus virulent se fait entendre, tables traînées à même le pavé et chaises entassées dans de secs claquements, en résulte une belle spatialité mouvante. C'est un signe qui annonce dans un premier temps un grand brouhaha de terrasses rangées, avec de surcroît un camion poubelle sillonnant bruyamment la place et les rues alentours... C'est aussi le signe d'un decrescendo qui s'amorce progressivement, la place se vidant de ses derniers clients. Seuls quelques pas et voix subsisteront ci et là, donnant à l'espace l'impression d'une douce musicalité nocturne autant qu'urbaine.

Tensions et détentes, l'ambiance sonore joue sa partition-sérénade nocturne à qui sait l'entendre.

Chronique montoise desartsonnante 2

Mons, 00H30. Je suis assis sur un banc sur les hauteurs de la cité, entre le beffroi et La collégiale Sainte Waudru, dans une rue pavée, étroite et pentue, surplombant un petit square urbain.

C'est une rue à la fois assez proche et assez isolée du centre ville. Nous sommes un samedi soir, la température est agréablement estivale. La rue semble a priori silencieuse, mais elle se révèle néanmoins régulièrement ponctuée, éclaboussée, de voix, de pas, d'éclats de rire, de chuchotements...

Les personnes qui traversent cet espace très réverbérant réveillent brutalement le lieu, sans ménagement aucun. Alternances sono-temporelle, on se trouve confronté à un calme urbain que trouble à peine une rumeur lointaine, avant qu'un groupe de piétons, festoyant pour la plupart, ne vienne chambouler l'apparente quiétude du lieu.

Les hauts murs bordant la chaussée se prêtent au jeu en amplifiant sans vergogne les sons.

Cette écoute se révèle pleine d'imprévus, dans une alternance irrégulière de vagues sonores et de quasi silences.

L'équilibre acoustique se joue ainsi dans les interstices de ces rythmicités nocturnes.

Chronique montoise desartsonnante 3

Grande place de Mons, un samedi après-midi de septembre, sur un banc public un peu au dessous d'une fontaine. Un agréable soleil inonde la ville, et pousse beaucoup de flâneurs à baguenauder tranquillement en centre ville.

La fontaine en ligne de mire et d'écoute, comme on en voit sur de nombreuses places. Ses jets montent, se rapetissent, s'arrêtent, reprennent dans des mouvements et débits différents. Les sonorités aquatiques sont rythmées au fil des changements, dans un cycle

néanmoins régulier et très vite prévisible.

De très jeunes enfants courent autour, ou restent médusés de ces jets d'eau mouvants qui, à leur échelle doivent sembler d'impressionnants geysers. Ils accompagnent de cris stridents et de rires en cascades chaque réapparition de l'eau, en y avançant prudemment les mains, ou en se reculant très vite.

Et au-delà de la fontaine, ce sont eux qui viennent dynamiquement animer la place de leurs expansions vocales, hautes perchées dans les aigus et jaillissant par flots exubérants.

La fontaine ne fait que catalyser et provoquer cette énergie sonore juvénile qui sonne le lieu et, au final, donne un air de liesse communicatif à tout l'espace de la place.

SCÉNOPHONIES INVITATION À L'ÉCOUTE

Paysages sonores partagés - Audio-urbanités

Des Arts Sonnants,
L'art du paysage sonore
Gilles Malatray
34, rue Roger Salengro
69009 LYON
tel : 09 53 39 86 41
Portable : 07 80 06 14 65
desartsonnants@gmail.com

Pour en savoir plus
[les oreilles bruissonnantes](#)
[des arts sonnants](#)
[ressources desartsonnantes](#)
[sonos//faire](#)
[audio-urbanités](#)
[acirene`](#)
[sonosphères](#)

Images

